

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРИ ОЖИРЕНИЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Тогаева Гулнора Сиддиковна
Давранова Азиза Даврановна

Самаркандский государственный медицинский университет,
Республика Узбекистан, г. Самарканд;
e-mail: aziza.davranova29@gmail.com
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10029958>

ARTICLE INFO

Received: 12th Oktober 2023

Accepted: 20th Oktober 2023

Online: 21th Oktober 2023

KEY WORDS

Сахарный диабет 2 типа, ожирения, избыточной массы тела, индекс масса тела.

ABSTRACT

В статье представлена ожирение как эндокринными патологиями населения Самаркандской области за период 2017-2021 гг. Приводятся основные нормативные документы, регулирующие оказание медицинской помощи и профилактике.

Актуальность: Значимость проблемы ожирение является угрозой инвалидизации пациентов молодого возраста. Основным фактором риска формирования сложного симптомокомплекса, к можно отнести: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, атеросклероз, дислипидемия и связанные с ним заболевания, репродуктивную дисфункцию. Проблема ожирения в социальном контексте требует детального изучения, направленного на выработку мер по снижению социальной дискриминации людей, страдающих лишним весом.

Цель исследования: Оценить распространенность ожирение среди взрослого населения в Самаркандской области в зависимости от пола и возраста за 2017-2021гг.

Материалы и методы: Работа выполнено по результатам обработаны ежегодные статистические отчёты МЗ РУЗ (форме № 13) с 2017 по 2021гг. Антропометрическое обследование проводили по стандартным методикам с измерением массы тела и длины тела, с последующим расчетом индекса массы тела. Избыточной считали массу тела при индексе 25,0–29,9 кг/м², ожирение – ≥30 кг/м². Выборка формировалась из числа лиц в возрасте от 20 до 55 и старше.

Таблица 1.

Классификация категорий ИМТ по данным ВОЗ (2000)

Значения ИМТ, кг/м ²	Классификация категорий
18,50–24,99	Нормальная масса тела
25,00–29,99	Избыточная масса тела
30,00–34,99	Ожирение I степени

35,00–39,99	Ожирение II степени
40,00 и более	Ожирение III степени

Таблица 2.

Распределение обследованных больных с ожирением на группы по полу и возрасту 2021 г.

Пол Возраст	20-35 лет	35-55 лет	55 и старше
Муж	11190	6252	58
Жен	22871	8474	72
Все	34061	14726	130

Результаты. Работа выполнено по результатам обработаны ежегодные статистические отчёты МЗ РУЗ (форме № 13) с 2017 по 2021гг. Работа обследования 61583 лиц обоего пола (табл. 2), из них 23129 мужчин (37,5% от общего числа обследованных) и 38454 женщин (62,5%).

Распространенность избыточной массы тела среди взрослого населения Самаркандского области, ожирения – 35,2 %, избыточная масса тела в 32.6%. Ожирение чаще встречалось среди мужчин 37,5%, ожирение в 62,5% раза чаще регистрировали у женщин. Распространенность ожирения I степени составила 55,5%. II и III степени – 34,15 и 10,35% соответственно.

Таблица 3.

Распределение обследованных больных с ожирением на группы по годам.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Муж	744	1506	1327	1354	18198
Жен	1164	2358	2077	2108	30747
Все	1908	3864	3404	3462	48945

Подавляющее большинство избыточный вес или ожирение имеют артериального давления. Наряду с нарушениями липидного обмена (дислипидемией, гиперхолестеринемией) и сахарным диабетом 2 типа.

Рисунок 1.

Частота встречаемости ожирения разных степеней у мужчин и женщин

Во время обследования I степени ожирения состоялось 55,5% больных, никаких существенных изменений в состоянии здоровья не наблюдалось, даже фигура особо не изменялась, индекс массы тела колеблется в пределах 30,0 – 34,9. У больных были жалобы, быстрая утомляемость, повышенная сонливость, чрезмерно активное потоотделение, немотивированная раздражительность и нервозность. Временами повышенное артериальное давление.

Больные II степени ожирения 34,15% индекса массы тела 35,0 – 39,9, у них жалобы были на фоне чего вес тела увеличивается на 30 – 40% слабость повышается, боли и «ломоту» в крупных суставах, постоянные боли в пояснице, скованность мышечного корсета спины в области лопаток и воротниковой зоны, неустойчивость артериального давления, пульсирующие головные боли, отеки нижних конечностей и пальцев рук.

III степени ожирения 10,35% индекс массы тела превышает показатель в 40 а фактический вес выше нормы на 50 – 99%. Жалобы больных на прогрессирующий гипертонию, тахикардию, одышка не только во время физических нагрузок, но и в покое, боли голеностопные, коленные суставах, отекам лица и верхних конечностей. А женщин нарушение менструального цикла у мужчин на потенцию.

Заключение: Проведенное исследование показало высокую степень распространенности избыточной массы тела и ожирения среди взрослого населения Самаркандской области.

Анализ полученных результатов в половозрастных группах показал, что с возрастом наблюдалось достоверное увеличение ИМТ в обеих половых группах. В среднем ИМТ увеличился к 69 годам на 46% у женщин и на 26% у мужчин. ИМТ статистически значимо отличался между половыми группами во всех возрастах. Доля людей с избыточной массой тела и ожирением увеличивалась с возрастом, достигая максимума к 50–59 годам для мужчин и 60–69 годам для женщин. Градиент возрастных изменений более выражен у женщин чем у мужчины.

References:

1. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. «Структурные особенности клеток островков лангерганса у потомства с аллоксоновым диабетом» Тиббиётда янги кун. Апрель-июнь 2020 г. Бухоро. стр 218-220.
2. Тогаева Г.С. «Ўз-узини назорат қилиш мактабида ўқиган қандли диабет 2 тип билан касалланган беморларнинг клиник ва биохимиявий курсаткичлари». Биомедицина ва амалиёт журнали 2 махсус сон. 2020 й Тошкент. 132-135-бет
3. Togaeva Gulnora Siddikovna., Oripov Firdavs Suratovich., Davranova Aziza Davranovna.: "Structural features of cells of the islets of Langerhans in offspring with alloxonic diabetes" (Review article). Annals of the Romanian Society for Cell Biology 2021; P.158-162
4. Давранова А.Д. "Qalqonsimon bez patologiyasi bo'lgan o'smir qizlarda hayz davrining buzilishini o'ziga xosligi" EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. 26th August 2022.113-115.
5. Азимбегова С.Н., Давранова А.Д. "Болаларда 1-тур қандли диабетни даволашини ўзгартириш ва диабетик ретинопатиясини олдини олиш хусусиятлари". Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. 2022/7/31.
6. Орипов Фирдавс Суръатович, Тогаева Гулнора Сиддиковна. «Распространенность диабетической стопы у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в Самаркандской области». Биомедицина ва амалиёт журнали. Том 7 № 5 (2022).
7. Тогаева Г.С., Давранова А.Д. " ВЛИЯНИЕ АНАЛОГОВО ИНСУЛИНА НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА" МУТАФАККИР. 2022 (2) Май.
8. Джураева З.А., Тогаева Г.С., Давранова А.Д. "Knowledge and Attitude towards Psychiatry among Nursing Staffs in Tertiary Health Care Hospital" Advances in Clinical Medical Research. Volume 3. Issue 2 April-June 2022. 4-6.
9. Takhirovi, D. A., Corners, S. J. A., Shukhratovna, N. G., Shukhratovna, S. G., & Zaynuddinovna, M. G. (2022). COURSE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 73-76.
10. Karimova N.A., Siddikovna, T. G., Davranovna, D. A., Takhirovi, D. A., & Tulkinovich, O. S. (2021). Cardiovascular complications in patients who have had covid on the background of diabetes mellitus 2. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(3), 37-41.
11. Нарбаев А.Н. Тогаева Г.С. «The Use of daily continuous glucose monitoring in clinical practice». //The American Journal of medical sciences and pharmaceutical research. // Volume 2. Issue 9. 2020.82-85 betlar
12. Абдуназаров Ш. Н., Даминов А. Т., Холмуродов О. Х., Туропов М. К./ ОСЛОЖНЕНИЕ ТЕРАПИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19/ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ/542-5437.
13. G. S. Togaeva, Clinical And Biochemical Parameters Of Patients With Type 2 Diabetes Who Were Trained At The School Of Self- Control. // JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE SPECIAL ISSUE-2. P-131-136, 2020.
14. Negmatova G.Sh, Togayeva G.S., Davranova A.D., Azimbegova S.N. "Assessment of the effectiveness of cardioprotective drugs in treatment of children with diabetic

cardiomyopathy"/ The American journal of medical sciences and pharmaceutical research//4.01. 79-83.

15. Тогаева Г.С., Орипов Ф.С. "Наследственность сахарного диабета первого типа у детей как медико-социальная проблема". Тиббиётда янги кун. 6 (44) 22. Бухоро. стр 261-265.